

GLOBALASHUV JARAYONIDA MADANIY MEROS VA TURIZM-EKSKURSIYA FAOLIYATINING AFZALLIKLARI

Kalbayeva Maftuna Xusanboy qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi va o'qituvchisi,

Toshkent, 100025, O'zbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909160>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda madaniy meros orqali rivojlanayotgan turizm-ekskursiya hizmatlari, milliy madaniyatni saqlash uchun qilinayotgan say-harakatlar haqida bayon qilingan. Me'moriy obidalardagi amaliy san'at asarlariga, yuqori darajada bitilgan xattotlik namunalariga hurmat va bu san'at asarlarini saqlash yo'lida qilinayotgan amaliy ishlar haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar. Madaniy meros, xattotlik, turizm, Toshkent, me'moriy obida.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие туристско-экскурсионных услуг через культурное наследие, а также усилия, направленные на сохранение национальной культуры. Подробно освещены вопросы уважительного отношения к произведениям прикладного искусства, расположенным в архитектурных памятниках, высокохудожественным образцам каллиграфии, а также практические меры, принимаемые для их сохранения.

Ключевые слова. Культурное наследие, каллиграфия, туризм, Ташкент, архитектурный памятник.

Annotation. This article discusses the tourism-excursion services developing through cultural heritage today and the efforts made to preserve national culture. It thoroughly explores the respect for applied art pieces in architectural monuments, high-level calligraphy samples, and the practical measures taken to preserve these works of art.

Keywords. Cultural heritage, calligraphy, tourism, Tashkent, architectural monument.

Kirish.

Mustaqillik yillarida yaratilayotgan shart-sharoitlar orqali madaniy meros va turizm bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib qoldi. Ularning o'zaro hamkorligi turizm sanoatini rivojlantirish va milliy madaniyatni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Turistlar uchun madaniy meros obyektlarini tanishtirish ular haqida ma'lumot berish, nafaqat iqtisodiy yo'llarni balki tarixiy va madaniy qadriyatlarni mustahkamlash uchun ham poydevor bo'ladi. Madaniy meros turizmning asosiy resursi bo'lib, tarixiy yodgorliklar, me'moriy obidalar, qadimiy shaharlar va muzeylar ekskursiya dasturining zaruriy qismi hisoblanadi. Turizm sohasi rivojlangani sayin, madaniy meros obyektlarini ta'mirlash va restavratsiya qilish ishlari jadallashib bormoqda. Chunki tarixiy obidalardagi ba'zi naqshlar va bitiklar afsuslar bo'lsinki, davrlar osha o'z chiroyini yo'qotgan yoki butunlay yo'q bo'lib ketgan. Ko'plab sayyohlarning qiziqishi obidalardagi epigrafikada bo'lib bu yozuvlar nafaqat chet ellik fuqarolarni balki yurtimiz izlanuvchilarini ham qiziqtirib kelmoqda. Ularni o'rganish, tadqiq etish, yozilgan bitik ma'nolarini yetkazib berish uchun bugungi kunda ko'plab olimlar va taniqli xattotlar ish yuritmoqda. O'zbekiston me'moriy yodgorliklaridagi epigrafik matnlarni o'qib, mazmunini aniqlash borasida olib borilgan keng ko'lamli izlanishlar natijasida birinchi marta 1500 ta matn

o'qib, tarjima qilindi. Ulardan salkam 300tasi diniy mazmundagi matnlar, 150 tasi bag'ishlov va xronogramm, salkam 100tasi tarixiy sana, me'mor va xattotlar ismi, 200 tasi esa pand-nasihat, hikmat va sherlardir. (Sh.Ganiyeva "Temuriylar va Boburiylar me'morchiligi epigrafikasi" San'at jur.2023/2.14bet.) Islom dinining ilk talablaridan biri masjid qurilishi bo'lib, bu bir vaqtning o'zida yig'iluvchilarning namoz o'qishi, hamda tarafdorlarning muhokama uchun to'planishiga zamin yaratgan. Muhammad s.a.v. Payg'ambarning Madinadagi uylari-masjid arxitekturasining asosiy namunasi sifatida bo'lgan. Yirik ichki hovliga ega bo'lgan uyning janubiy qismida, hamda shimoliy qismning bir chekkasida tekis tom yopmali ustunlardan iborat ayvon mujassam bo'lgan. Kirish darvozalari uch tomonda shimol, g'arb, hamda sharqiy devorlarda bo'lgan. To'g'ri burchakli hovli Qibla tomonga qarata qurilganligi bilan masjid qurish tuzilmasining asosiy namunasi aylangan. Muhammad s.a.v. Payg'ambarga Qibla tomonini Makkaga yo'naltirish 624-yilda vahiy bo'lgan. Payg'ambar tarafdorlarga murojaat etish uchun uch qadam balandlikdagi joyni tanlab mimbar sifatida qo'llaganlar. Ilk arxitekturaviy bezash usullari mehrob uchun qo'llanilgan bo'lib, bu o'zining vazifasi bilan namoz o'quvchilarni Qibla tomon to'g'ri turishlari uchun ishlatilgan. Mehrob turgan devor alohida naqshlar bilan bezatila boshlangan. Payg'ambarning yordamchilaridan biri Bilol doimo namozga chorlovchi azonni aytgan va u tepalik joyga chiqib tarafdorlarni chaqirgan. Bu esa o'zining navbatida, masjidning asosiy qismlaridan biri sanalmish ilk minoralarning shakllanishiga olib kelgan.(Sahai, Surenda., Indian Architecture Islamic Period 1192-1857.Prakash Books India Ltd. New Delhi 2004.32bet.) Toshkent shahrida masjid, madrasaning intensiv qurilish ishlari XVI asr Shayboniylar sulolasi hukmronlik qilgan paytdan boshlangan. Bugungi kunga qadar Toshkentda aynan shu davrga oid mahobatli me'moriy yodgorliklarning aksariyati saqlanib qolgan. Maqbaralar-xonaqolar va madrasa binolari rang-barang naqshlar bilan ziynatlangan, ularning peshtoqlari va gumbazlarida bag'ishlovnomalar va Qur'oni karimdan oyatlar bitilgan. 1806-yilda Toshkent Qo'qon xonligi tarkibiga kirib sezilarli darajada o'zgardi. Toshkent shahrining to'rt dahasi Shayxontohur, Beshyog'och, Ko'kcha va Sebzorda madrasalar, masjidlar, maktabxonalar, hammomlar va turarjoy binolari qad rostladi. Shahar binolari orasida Hazrati Imom va Shayxontohur maqbaralarini o'z bag'riga olgan go'zal qadamjolar-o'ziga xos parklar ham alohida ajralib turar edi. Bu so'lim joylar shahar aholisining tashabbusi bilan barpo bo'la boshladi. Afsonaviy Abulqosim eshon tomonidan rekonstruksiya qilingan madrasa bugungi kungacha yetib keldi. O'sha davr katta savdogari Saidazimboy esa Shayxontohur me'moriy majmuasi hududida katta jome masjidi qurdirdi. Xo'ja Alambardorning tamirtalab bo'lib qolgan nuroniy maqbarasini aynan uning o'zi yangidan barpo qildirdi. Parchabof mahallasi farzandi Tilla shayx jome masjidini qurdi va o'z nomini berdi. Masjid ajoyib va nafis kitoba bitiklar bilan ziynatlangan, ularning katta qismi yo'qolib ketgan va Hazrati Imom majmuasini qayta qurish va obodonlashtirish paytida qayta tiklangan.¹ (O'zbekiston obidalaridagi bitiklar TOSHKENT SHAHRI. 2022. 18bet.) Arablar istilosidan keyin Toshkent shahrida ham islomiy ruhdagi obidalar bunyod etilgan. Biroq, bu davrda qurilgan, hatto undan keyin IX-X asrlarda qad rostlagan me'morchilik yodgorliklari ham saqlanib qolinmagan. Arxeologlar tomonidan topilgan me'moriy obida kitobalaridan shuni bilish mumkinki, mahobatli me'moriy bitiklar yaratish borasidagi an'analar o'sha davrlarda ham ravnaq topgan. Chunki, kitoba bitiklaridagi uslublar arxitekturadagi epigrafika haqida ham to'liq ma'lumot bera oladi. Mutaxassislar 1868-yil boshlarida Toshkentda 250 dan ko'p masjid va 100 tacha madrasa faoliyat ko'rsatganini ta'kidlashgan.(O'.A.Sultonov. Muhammad Soliqxoja va uning "Tarixi jadidayi Toshkand" asari.

Toshkent.2009. 142-143b. O'.A.Sultonov. "Toshkent masjidlari tarixi".Toshkent 2010. 59-61b.) Biroq bu me'moriy obidalarini ko'pi sho'ro tuzumi oqibatida yo'q bo'lib ketgan. Toshkentda bunyod bo'lgan obidalarda Movarounnahr mintaqasi uslublari seziladi va unda ham mahobatli xattotlik an'analari ustuvorlik qiladi. Ushbu san'at asarlarini bugungi kungacha yetib kelishida o'z hissasini qo'shgan mahoratli xattotlar haqida Abduqodir Murodov o'z tadqiqotida atroflicha yoritgan. U o'z asarida temuriylar davridan tortib to XX asrning o'rtalarigacha bo'lgan toshkentlik xattotlarni taxminan ellik kishining nomini tilga olib, o'z ismi sharifini ham shu ro'yhatga kiritgan. Bunga sabab A.Murodov bir qancha qo'lyozmalarni taxlil qilib, ular bilan tanishib, shu bilan birga Samarqand Registonidagi Tillakori madrasasining hovlisiga qaragan peshtoqlardagi kitoba bitiklarni qayta tiklash bo'yicha eskizlar muallifi hisoblanadi. Mustaqillikdan so'ng ko'plab binolar qayta ishlandi. 2007-yili birinchi Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan "Hastimom" majmuasi obod qilindi. Uning tarkibida Qaffol Shoshiy maqbarasi, Baroqxon madrasasi, Mo'yi Muborak yodgorligi, Tilla Shayx masjidi, Hazrati Imom maqbarasi ham mavjud. Bu ishlar diniy merosni tiklash maqsadida amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida Toshkent shahri "Minor masjidi" 2014-yil zamonaviy milliy me'moriy uslubda qurilgan. Masjidning ulkan gumbazi, ikki baland minorasi va marmar bilan qoplangan ichki qismlari diqqatga sazovor. Shayxontohur tumani "Shayx Zayniddin" masjidi 2001-yil qayta tiklandi. Bu masjid va maqbara tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, me'moriy jihatdan qadimiy va zamonaviy uslublar uyg'unlashtirilgan. Ushbu tumanda yana "Xo'ja Alambardor" masjidi mustaqillik yillarida to'liq ta'mirlangan. Masjid zamonaviy ibodatxona sifatida qayta tiklangan va diniy hamjamiyat ehtiyojlariga moslashtirilgan. "Shayx Zayniddin" maqbarasi islomiy tariqatning mashhur namoyondalaridan biri Shayx Zayniddin qabriga bag'ishlangan bo'lib, qayta tiklash jarayonida tarixiy uslub saqlab qoling. Toshkent viloyatida joylashgan "Zangiota majmuasi" 2010-2014 yillar majmua to'liq rekonstruksiya qilinib, yangi masjid va yordamchi binolar bilan boyitildi. Mustaqillik yillarida Toshkentda yangi masjid va maqbaralar qurilishida milliy me'moriy uslub ya'ni qadimiy naqshlar, marmar ishlanmalar va sharqona gumbazlar saqlab qoling. Bir qancha qulayliklar, elektr yoritgichlar, havoni shamollatish tizimlari va keng hududlar inobatga olingan. Madaniy merosni saqlashda, qurilish va rekonstruksiya jarayonlarida tarixiy ahamiyatga ega obyektlarning asl holati tiklangan. Butunjahon mamlakatlari bo'yicha sayyohlik (turizm) sohasi eng yuqori darajada rivojlanayotgan sohalardan biri sanaladi. Uning taraqqiyoti yirik davlatlar uchun katta daromad olib kelmoqda. Ushbu say harakatlar orasida O'zbekiston ham o'z o'rniga ega. Butunjahon turizm va sayohatlar bo'yicha kengashi tomonidan berilgan darajaga muvofiq, O'zbekiston mamlakati sayyohlar tashrifi bo'yicha boshqa mamlakatlar orasida 150-o'rinni egalladi. Dunyo bo'yicha eng nufuzli va xalqaro miqyosda tan olingan AQSHning "The Huffinton Post" ijtimoiy tarmoq nashriyoti 2015-yilda Jahonda eng ko'zga ko'ringan va eng istiqbolli sayyohlik yo'nalishlariga ega 15 ta mamlakat ro'yhatini e'lon qilgan. Bu ro'yhatga mamlakatimiz nomi ham kiritilib, unga "Markaziy Osiyo marvaridi" deb ta'rif berilgan. Yurtimizdagi Samarqand shahri esa inson umri davomida hech bo'lmasa bir marotaba borib ko'rishlik zarur bo'lgan dunyodagi 50ta shaharlarning biri sifatida e'tirof etilgan. Independent nashri esa O'zbekiston turizm sohasini eng jadal rivojlanayotgan davlatlar ro'yhatida 4chi o'rinda deb belgilagan. Yurtimizda tarixiy-madaniy obyektlarning ko'pchiligi Butunjahon madaniy merosi, Nomoddiy madaniy meros, Jahon xotirasi kabi YUNESKONing turli ro'yhatlaridan o'rin olgan. Eng mashxur muzey shaharlar: Xiva shahridagi-Ichan-qal'a 1990-yilda, Buxoro shahrining tarixiy markazi 1993-yilda, Shahrisabz shahrining tarixiy markazi 2000-yilda va Samarqand shahri 2001-yilda YUNESKO butunjahon merosi ro'yhatiga kiritilgan.

O'zbekiston hududi bo'yicha umumiy 200ga yaqin me'moriy obida va zamonaviy diniy inshootlar mavjud. Ularning barchasi o'z davri, foydalanilgan amaliy bezaklari va xattotlik namunalari orqali o'zgacha qadrlanadi. Xozir xavola etiladigan me'moriy obidalar bugungi kungacha sayyohlar qiziqishi va e'tirofiga sazovor bo'lgan obidalaridir. Ularni o'rganish va tadqiq etish bugungi kun izlanuvchilari uchun dolzarb hisoblanadi. Shuni ta'kidlash zarurki, me'moriy obidalar ichki interyer bezaklari va bitiklarining tahlili-obidalarni aslida naqadar qadrli ekanini tushunib yetishimizga imkon yaratadi. Samarqand shahri yurtimizning bir necha ming yillik tarixi, milliyligimiz ruxiyatini o'zida mujassam etgan, qadimiy va zamonaviy madaniyatlar uyg'unlashgan, butun dunyo e'tiboriga sazovor bo'lgan, bugungi kunda nufuzli xorijiy delegatsiyalar, turli xil xalqaro anjumanlar o'tkaziladigan, maqtanishga arziydigan buyuk shahar hisoblanadi. Samarqandning Registon maydoni bugungi kunda barcha xorijiy davlatlar uchun yaqindan tanish. Uni kelib ko'rishga ishtiyoqmand turistlar soni tobora ko'paymoqda. Registon maydonida Ulug'bek madrasasi, Tillakori madrasasi, Sherdor madrasasidan iborat me'moriy majmualar qad rostlagan. Birinchi bo'lib (1417-1420) Ulug'bek madrasasi qurilib, XVII asrda Ulug'bek xonaqohi o'rniga Sherdor madrasasi qurilgan. 1646-1659 yillarda esa Mirzoyi karvonsaroyi o'rniga Tillakori madrasa-masjidi bunyod etilgan.

Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek madrasasi me'morchilik nuqtai nazaridan musulmon Sharqi oliy o'quv muassasalarining mumtoz namunasidir. Mazkur imorat uch yil davomida (1417-1420) Registon maydoni kungabotar tarafida barpo etilgan. Madrasa ichkarisidagi hovlini 54 hujra qurshab turadi, ana shu hujralarda 100-110 nafar tolibi ilm hayot kechirar va tahsil olar edi. Bino loyihasi muallifi Mirzo Ulug'bekning otasi Shohrux Mirzoning saroy me'mori Qavomiddin Sheroziy bo'lgan. Ulug'vorligi va kattaligi jihatidan Mirzo Ulug'bek madrasasi Amir Temur bunyod ettirgan eng yirik inshootlar bilan bimalol bellasha oladi. (O'zbekiston obidalaridagi bitiklar SAMARQAND Registon. 2022yil 65-bet.) Ulug'bek madrasasi bezalishida ishlatilgan har bir naqsh yoki amaliy san'at bezaklarida ham bitiklar yashiringan. Ularni bir qarashda bezak sifatida ko'rasiz lekin ichida qandaydir so'z bitilgan bo'ladi. Xozir ushbu madrasa xattotlik namunalarni san'atshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilamiz. Madrasa kirish peshtoqning ichki ravoq kitobasining tepa qismida "Buyuklik Allohga xos", "Kuch-qudrat Allohnikidir" kalimalari kufiy xatida ko'k fonga oq bo'yoqlar bilan yozilgan. (1-rasm)

(1-rasm)

Madrasa bosh peshtoq katta ravog'ining sinchbasta devorida handasaviy naqshlar shakllari bilan markaz qismida katta harflar bilan Iymon kalimasi ya'ni “Allohdan boshqa iloh yo‘q, Muhammad Allohning rasulidir” deb bitilgan. Bir qarashda ushbu peshtoq devorlarida bitik yo‘qdek, ammo mohir xattotlarning san’atiga qo‘il qolmaslikni iloji yo‘q. (2-rasm)

(2-rasm)

Bosh peshtoq katta ravog‘ining manglay devorlarida esa “Alloh-Parvardigorim, Muhammad-payg‘ambarimdir” kalimasi bitilgan. (3-rasm)

(3-rasm)

Bundan tashqari madrasa devor va kitobalari, kirish eshiklari kitobalarida turli xil hikmatli so‘zlar: “Ilm zavol bilmas xazinadir”; Rasululloh: “Dunyo bir soatdir. Uni toat bilan o‘tkaz”, kalimalar: “Alloh-buyuk”; “Ey, parvardigorim”; “Ey, rahimli” va Qur‘oni karimdan oyatlar: “Hud” surasi 88-oyati; “G‘ofir” surasi 64-oyati; keltirilgan. Kelgusida sayyohlarni olib yuruvchi gidlarga hamroh sifatida yurtimizda faoliyat yuritayotgan yosh xattotlarni birlashtirish zarur. Obidalaridagi bitiklar ma‘nosini sayyohlarga tushuntirish bilan biz ularga ushbu obidalar qadr-qimmatini haqida yanada ko‘proq ma‘lumot yetkaza olamiz. Ushbu binolardagi bezak sifat bitiklar ma‘nosi va tarjimasini bilgan vatandoshlarimizning o‘zi qanchalik hayratga tushadi. Sayyohlar uchun bu juda qimmatli va qiziqarli ekskursiya bo‘lishini ta‘minlab berishi mumkin.

Taklif va tavsiyalar. Bugungi kunda turizm sohasida yangi texnologiya va imkoniyatlardan foydalanishda bir qancha tavsiyalar keltirish mumkin. Misol uchun interaktiv ekskursiyalar va texnologiyalardan oqilona foydalanish, virtual ekskursiyalar-raqamli texnologiyalar yordamida 3D modellashtirilgan tarixiy qadamjolariga sayohat qilish imkoniyatini

yaratish. Bu yo'l fuqarolarga bir qancha qulayliklarni keltirib, imkoniyati cheklangan sayohatlar uchun ham manfaatli bo'lishi mumkin. Aqlli gid dasturlari orqali turistlar me'moriy obidalar haqida batafsil ma'lumot olishi va yaqindan tanishishi mumkin bo'ladi. Obidalaridagi bitiklar tarjimasini ham ushbu mobil ilovalarga kiritilsa, sayyohlar bitilgan bitiklar ma'nosini to'liq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Audiogid xizmati bilan esa maxsus audioturlar ishlab chiqish ekskursiya sifatini oshiradi. Milliy va xalqaro festivallar yordamida ekskursiya xizmatlarini kengaytirib sayyohlar sonini oshirish mumkin. Bunga misol tariqasida har yili Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivalini keltirish mumkin. Ushbu festival Markaziy Osiyodagi eng yirik festivallardan biri hisoblanadi. Samarqand shahridagi Registon maydonida har ikki yilda 1 marotaba bo'ladigan festival bo'lib, dunyoning turli mamlakatlaridan eng iste'dodli xonandalar, raqqosalar va sozandalarni bir yerda jamlaydi. "Sharq taronalari" YUNESKO xalqaro madaniy tadbirlari ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston va uning merosi haqida ko'proq ma'lumot olishni istagan qiziquvchilar uchun mashhur tadbirdir. Festivalning ilk namoyishida jahonning 32ta mamlakatidan kelgan vakillar faol ishtirok etishgan. Bu ma'lumot esa shu kabi festivallar sonini yurtimiz hududida ko'paytirish uchun turtki bo'la oladi. Mahalliy hunarmandchilik, xattotlik, amaliy san'at turlarini o'z ichiga olgan ekskursiya dasturlarini tashkil qilish; Xalqaro sayyohlik tashkilotlari bilan hamkorlik qilib, madaniy meros obyektlarini dunyoga tanitish; Ijtimoiy tarmoqlar orqali, soha vakillari boshlovchilar, blogerlar va xalqaro sayohat kompaniyalari orqali ekskursiya xizmatlarini targ'ib qilish bilan yurtimizdagi turizm sohasini yanada rivojlantirish mumkin.

Xulosa. Turizm sohasi madaniy obidalar, san'at durdonalari va milliy an'analar orqali sayyohlarni jalb etib, mahalliy iqtisodiyot va infratuzilmani rivojlantirishga yordam beruvchi omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda dunyoning 33ta mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan elchilarga qilgan onlayn murojaatida shunday dedi: O'zbekistonga xorijiy investitsiya hamda turistlarni jalb qilishni, har bir elchi har kuni 10 nafar turist jo'natish uchun say-harakatlarni ko'paytirishni ta'kidladi. Bu degani bir turist ham investitsiya degani demakdir. Shu bilan birga, turizm orqali xalqlar o'rtasida madaniy muloqot kuchayadi, o'zaro tushunish va hamkorlik rivojlanadi. Davlatimiz rahbarining turizm sohasiga ham alohida e'tibor qaratishi, uni bugungi kundagi kamchilik va muammolarini bartaf etishdagi birinchi qadam desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, globallashuv sharoitida madaniy merosni asrab-avaylash va turizmni yanada rivojlantirish muhim vazifa bo'lib, bu nafaqat milliy madaniyatni saqlashga, balki iqtisodiy barqarorlik va xalqaro nufuzni oshirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sahai, Surenda., Indian Architecture Islamic Period 1192-1857. Prakash Books India Ltd. New Delhi 2004. 32bet.
2. Sh.Ganiyeva "Temuriylar va Boburiylar me'morchiligi epigrafikasi" San'at jur. 2023/2. 14bet.
3. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar TOSHKENT SHAHRI. 2022. 18bet.
4. O'.A.Sultonov. Muhammad Soliqxoja va uning "Tarixi jadidayi Toshkand" asari. Toshkent. 2009. 142-143b. O'.A.Sultonov. "Toshkent masjidlari tarixi". Toshkent 2010. 59-61b.
5. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar SAMARQAND Registon. 2022yil 65-bet.